

ESTETIK HIS-TUYG'ULAR VA TUSHUNCHALARNI RIVOJLANTIRISH

Eshmatova Rayxon Baxtiyor qizi

**Nukus davlat pedagogika instituti Maxsus pedagogika: logopediya
yo'nalishi 2-kurs**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11257225>

Annotatsiya: Maqolada estetik tarbiya va uning inson hayotidagi ahamiyati, uning ijtimoiy hayotimizda tutgan o'rni psixologik va pedagogik tasnifi asosiy tushunchalar berilgan. Boshlang'ich ta'limdagi bolalarda eestetikni rivojlantirish usullari keltirilgan.

Kalit so'zlar: Estetika, estetik tarbiya, estetik his, oila, eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar, badiiy, tasviriy, surdopedagog, nutq, idrok.

Estetik-tuyg'ular va his-tuyg'ularni rivojlantirish" o'zbek tilidan tarjima qilingan ibora bo'lib, "Estetik hislar va idroklarni rivojlantirish" degan ma'noni anglatadi. Bu tushuncha go'zallikni qadrlash va turli badiiy tushunchalarni tushunish qobiliyatini oshirishga qaratilgan. Bugungi shiddatli dunyoda, Biz doimo ma'lumot va chalg'itadigan narsalar bilan bombardimon qilinayotgan joyda to'xtash va atrofimizdagi go'zallikni qadrlash uchun vaqt ajratish muhimdir. Estetik tuyg'ularimizni rivojlantirishning bir yo'li - o'zimizni turli xil san'at turlari bilan tanishtirishdir. Bu muzeylarga tashrif buyurish, badiiy ko'rgazmalarga borish yoki hatto tabiatning go'zalligini qadrlash uchun vaqt ajratishni o'z ichiga olishi mumkin. Bu orqali biz ongimizni atrofimizdagi olamdagi go'zallikni ko'rishga o'rgatishimiz, san'at va ijodkorlikni chuqurroq qadrlashni rivojlantirishimiz mumkin. Estetik tuyg'ularni rivojlantirishning yana bir muhim jihati bu san'at haqida tanqidiy fikrlashni o'rganishdir. Bu turli xil san'at asarlarini tahlil qilish va ular ortidagi texnika va tushunchalarni tushunishni o'z ichiga oladi. Shunday qilib, biz san'at haqida chuqurroq tushunchaga ega bo'lishimiz va uni yanada murakkab baholashimiz mumkin.

Estetik tuyg'ularimizni rivojlantirish bilan bir qatorda, bizning hislarimizni rivojlantirish ham muhimdir. Bu ochiq fikrli va turli nuqtai nazar va nuqtai nazarlarni ko'rib chiqishga tayyor bo'lishni o'z ichiga oladi. Bu orqali biz dunyo haqidagi tushunchamizni kengaytira olamiz, san'at va madaniyatga nisbatan har tomonlama ko'proq qarashimiz mumkin. Bizning idrokimizni yaxshilashning bir usuli - bu san'at va estetika haqida munozaralar va munozaralar. O'z fikr va g'oyalarimizni boshqalar bilan baham ko'rish orqali biz san'at va go'zallikni chuqurroq tushunishimizga yordam beradigan yangi tushuncha va istiqbollarga ega bo'lishimiz mumkin. San'atning yangi shakllarini o'rganish va chegaralarimizni kengaytirish orqali o'zimizni sinab ko'rish ham muhimdir. Konfor zonamizdan chiqib, yangi narsalarni sinab ko'rish orqali biz ufqlarimizni kengaytira olamiz va turli xil estetik tajribalarni rivojlantira olamiz. Estetik-tuyg'ularni va hissiyotlarni rivojlantirish yoki ingliz tilida estetik tuyg'ular va hislarni rivojlantirish inson tajribasining asosiy jihati bo'lib, atrofimizdagi dunyo haqidagi tushunchamizni shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ushbu inshoda men estetik his-tuyg'ularni rivojlantirish muhimligini va bu shaxsiy o'sish va boyitishga qanday hissa qo'shishi mumkinligini o'rganaman.

Estetik tuyg'ular va in'ikoslar dunyoga bo'lgan hissiy munosabatimiz bilan chuqur bog'langan. Ular atrof-muhitdagi, shuningdek, san'at, adabiyot va musiqadagi go'zallik, uyg'unlik va muvozanatni qadrlash imkonini beradi. Estetik his-tuyg'ularimizni rivojlantirish orqali biz atrofimiz bilan to'liqroq aloqada bo'lamiz va oxir-oqibat hayotimiz sifatini yaxshilaymiz. Estetik

tuyg'ular va idroklarni rivojlantirishning asosiy afzalliklaridan biri bu bizning kundalik hayotimizda ko'proq quvonch va zavqlanish tuyg'usini boshdan kechirish qobiliyatidir. Bizni o'rab turgan go'zallik va ijodkorlikka moslashganimizda, ko'pincha e'tibordan chetda qoladigan baxt va hayratning kichik lahzalarini qadrlay olamiz. Bundan tashqari, estetik his-tuyg'ularni rivojlantirish boshqalarga nisbatan hamdardlik va hamdardlik tuyg'usini ham rivojlantirishi mumkin. San'at va madaniyatning xilma-xil shakllari bilan shug'ullanish orqali biz turli nuqtai nazar va tajribalar haqida tushunchaga ega bo'lamiz, bu bizga boshqalar bilan chuqurroq darajada bog'lanishimizga va inson tajribasining xilma-xilligini tushunish va qadrlash tuyg'usini rivojlantirishga yordam beradi. Bundan tashqari, estetik his-tuyg'ular va in'ikoslarni rivojlantirish ham katta ijodkorlik va innovatsiyalarga olib kelishi mumkin. O'zimizni ifodalashning yangi va notanish shakllariga duchor bo'lish orqali biz tasavvurlarimizni kengaytira olamiz va qutidan tashqarida fikr yurita olamiz. Bu, ayniqsa, ijodiy fikrlash yuqori baholanadigan va yangi tushunchalar va murakkab muammolarni hal qilishga olib keladigan professional sharoitlarda foydali bo'lishi mumkin.

Bundan tashqari, estetik his-tuyg'ularni rivojlantirish ham shaxsiy o'sishga va o'zini o'zi kashf etishga hissa qo'shishi mumkin. O'z didimiz va afzalliklarimizni o'rganish orqali biz o'zimizni va bizga quvonch va qoniqish keltiradigan narsalarni chuqurroq tushunishga qodirmiz. Bu oxir-oqibatda o'ziga bo'lgan ishonch va imkoniyatlarni oshirishga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, estetik his-tuyg'ular va in'ikoslarni rivojlantirish bizning ruhiy salomatligimiz va farovonligimizga ham katta ta'sir ko'rsatishi mumkin. Go'zallik va ijodkorlik bilan shug'ullanish qiyin paytlarda tasalli va tasalli manbai bo'lishi mumkin va kundalik hayotdagi stress va tashvishlardan juda zarur bo'lgan qochishni ta'minlaydi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, estetik his-tuyg'ular va in'ikoslarni rivojlantirish insoniyat tajribasining muhim jihati bo'lib, hayotimizni son-sanoqsiz yo'llar bilan boyitishi mumkin. Atrofimizdagi dunyoda go'zallik, uyg'unlik va ijodkorlikni qadrlash qobiliyatimizni rivojlantirish orqali biz o'zimizning hissiy farovonligimizni oshirishimiz, boshqalarga nisbatan hamdardlik va hamdardlikni rivojlantirishimiz, ijodkorlik va innovatsiyalarni rag'batlantirishimiz va oxir-oqibat o'zimizni kashf qilish va o'zimizni kashf qilish tuyg'usiga erishishimiz mumkin. shaxsiy o'sish. Estetik tuyg'ularni tarbiyalash orqali biz dunyo bilan chinakam aloqada bo'lib, hayotimiz mazmuni va maqsadini topa olamiz. Estetik his-tuyg'ular va hislarni rivojlantirish shaxsiy o'sish va o'z-o'zini takomillashtirishning muhim jihati hisoblanadi. Go'zallikni qadrlash va san'atni tushunish uchun vaqt ajratib, biz atrofimizdagi dunyoni chuqurroq tushunishimiz va ijodkorlik va madaniyatni yanada murakkab baholashimiz mumkin. Shunday ekan, keling, to'xtab, atirgullarni hidlashga vaqt ajrataylik, atrofimizdagi dunyoning go'zalligini qadrlaymiz va o'zimizni san'at va estetika haqida tanqidiy fikrlashga chaqiramiz.

References:

1. Abdurahmonov F., Davletshin M. Odamlar bilan qanday muloqotga kirishish va yondashish kerak. T.: 1996.
2. Abu Nasr Forobiy. «Fozil odamlar shahri» tuzuvchi M. Mahmudov.T.: Xalq me'rosi, 1993.
3. Adizova S. O'qituvchilarning shaxslararo munosabatlarini psixologik diagnostikasi va korreksion ishlari. T.: 2002.

4. Адизова Т., Усмонова Е. Психологические трудности в обучении младших школьников. Т.: 1995.

